

Preparación mental

Francisco Araña (España)

Alfonso Olivares (España)

En el marco del IV Campus AEBA 2025, se desarrolló una ponencia fundamental para el rendimiento arbitral: la preparación mental. Bajo la conducción de Paco Araña y Alfonso Olivares, se abordaron herramientas clave para el autocontrol, la gestión emocional y la toma de decisiones durante los partidos. A continuación, presentamos una síntesis práctica de esta intervención, pensada para ser aplicada tanto en la formación como en la competición.

¿En qué situaciones del juego o del arbitraje debo mejorar?

La preparación mental comienza con una pregunta personal: ¿Dónde y cómo puedo crecer como árbitro? Identificar situaciones concretas en las que sentimos presión, inseguridad o falta de control es el primer paso para trabajar sobre ellas.

1. Técnicas Básicas de Autocontrol

Una correcta preparación de situaciones de juego no solo reduce el estrés, sino que mejora la toma de decisiones rápidas y precisas. Entre las técnicas más destacadas están:

- Respiración consciente: ayuda a controlar la activación emocional.
- Autodiálogo interno: aprender a decirse las palabras correctas en momentos de tensión.
- Gestión de la emoción: reconocer lo que sentimos para no actuar desde la impulsividad.

2. Frases Clave Preparadas

Contar con un repertorio de respuestas permite mantener la compostura y proyectar liderazgo sin entrar en confrontación. Algunas frases útiles incluyen:

- "¿Esto es una afirmación o una pregunta?"
- "Ahora no es el momento, bajamos pulsaciones y hablamos."
- "Esa acción está fuera del criterio del partido."
- "Puede ser mi error, no estaba bien colocado."
- "Confío en la decisión de mi compañero."
- "Por favor, podemos hablar, pero sin gestos, gracias."
- "Intento dar lo mejor de mí, quiero seguir concentrado."

Alfonso Olivares y Paco Araña en el Campus AEBA José (comité murciano), Víctor (comité gallego), María José (comité andaluz), Eudald (comité catalán), Gonzalo (comité Castilla) y León, Eduardo (comité andaluz)

3. Scouting Mental de los Equipos

Así como los equipos estudian a sus rivales, el árbitro debe preparar su actuación según:

- El tipo de partido y de jugadores.
- El historial de protestas o conductas.
- Los momentos clave (inicio, descansos, finales).
- Las situaciones previsible e imprevistas.

Prepararse para lo previsto y adaptarse a lo imprevisto es una clave de madurez arbitral.

4. Gestión Mental Durante el Partido

El trabajo mental no termina cuando suena el silbato. Hay momentos clave donde debemos aplicar técnicas concretas:

- Antes del partido: alcanzar el nivel adecuado de activación.
- Durante los tiempos muertos y descansos: practicar respiración, recentrar la mente.
- En tiros libres o pausas: mantener la atención, sin caer en la rutina.
- Tras errores: no autoengañarse, aceptarlos, aprender y seguir.
- Al final del partido: cerrar el encuentro de manera eficiente y reflexiva.

5. Conocerse a Uno Mismo

Una de las frases más poderosas de la sesión fue: **“Lo que hacemos no define quiénes somos: lo que nos define es cómo nos levantamos después de caer.”**

Ser árbitro es más que pitar: es dominar un arte y una ciencia. Saber cuándo actuar como artistas —con intuición, sensibilidad y manejo emocional— y cuándo hacerlo como científicos —con rigor, análisis y control— es la verdadera esencia del arbitraje.

Conclusión

La preparación mental es una herramienta que transforma la forma de arbitrar. En cada entrenamiento, partido o conversación interna se forja el carácter que luego sostiene decisiones difíciles. Como se dijo en el campus:

“El arbitraje es un arte y una ciencia... y debemos saber cuándo actuar como artistas y cuándo como científicos.”

AL ÉXITO

- Le llaman SUERTE pero es CONSTANCIA
- Le llaman CASUALIDAD pero es DISCIPLINA
- Le llaman GENÉTICA pero es SACRIFICIO

"El éxito no llega por casualidad"

Paco Araña con el comité grancanario

Francisco Araña (España)

- Escuela de árbitros de Las Palmas 1988
- Fue árbitro FIBA desde 2007- 2023
- Árbitro ACB en activo desde 2000

Alfonso Olivares (España)

- Nació en Ciudad de México
- Árbitro desde 2006 en Málaga.
- Árbitro ACB en activo desde 2017
- Árbitro FIBA desde 2023